

**TOG‘AY MUROD ASARLARIDA FOLKLOR AN‘ANALARINI AKS
ETISHI VA IJODKOR MAHORATI (YULDUZLAR MANGU YONADI
QISSALARI MISOLIDA)**

Saparbayeva Oynura

*Ellikqal‘a tumani XTB ga qarashli 30-umumiy o‘rta ta‘lim maktabi ona tili va
adabiyot fani o‘qituvchisi*

Annatsiya:

Ushbu maqolada, folklor namunalarini asarda milliy koloridni ochib berishi bilan birga asar sujeti, qahramonlar psixologiyasi va asar ruhiyatiga ta‘sirini tadqiq qilish va bu orqali ijodkor mahoratini ko‘rsatish maqsad qilib olingan.

Kalit so‘zlar: *Folklor, milliy kolorid, qahramon xarakteri, qahramon psixologiyasi, asar komponenti, asardagi zichlik.*

Badiiy asarlarda folklor namunalaridan badiiy adabiyotda foydalanilishi asar kolaridini ko‘rsatish bilan bilan birga asar qahramonlarining xarakter xususiyatlari, ularning psixologiyasini ochib berishda ham foydalaniladi. Demak, folklorga xos barcha komponentlarning adabiyotdagi o‘rni ijodiy qayta ishlanish, rivojlantirish orqali belgilanadigan, natijada bu komponentlar folklorga asoslangan, ammo yozma badiiy adabiyotning muhim zaruriy komponentiga aylanib qolgan bo‘ladi. Ushbu o‘rinda taniqli yozuvchi Ch.Aytmatovning quyidagi so‘zlarini eslash o‘rinlidir: *“Men hamisha epos haqida fikr yuritaman. Bu xalq donishmandligining o‘ta murakkab, ko‘p qirrali tajassumidir. Lekin men eposni o‘z asarimga shunchaki emas, balki uni o‘zlashtirgan holda kiritaman”*[1.3]

Xullas, yozuvchi o‘z g‘oyaviy niyati, mahoratiga qarab folklor materialiga turlicha munosabatda bo‘ladi. Ya‘ni bu o‘rinda u folklor materialini aynan ishlatasa, yana bir o‘rinda uni shu darajada o‘z asarining ruhiga singdirib yuboradiki, uni oddiy folklorizmni qayd etish yo‘li bilan aniqlab bo‘lmaydi.

T.Murodning qissalarini bevosita folklordan o‘sib chiqqan, xalq og‘zaki ijodining zamonaviy yozma bir ko‘rinishi deyishimiz mumkin. Negaki, u o‘z qissalarida nafaqat xalq maqollari va matallari, iboralaridan foydalanadi, balki

xalqona mushohada yuritadi, bo‘layotgan voqea-hodisalarni xalqona ko‘z bilan ko‘rib, ulardan xalqona xulosalar chiqaradi.

Yozuvchining “Yulduzlar mangu yonadi” qissa hajm jihatdan kichkina, qahramonlari ham oz. Asardagi zichlik, ayrim o‘rinlarda nasriy usuldan chekinish, ba‘zan qahramonlarning zamindan uzoqlashuvi hollari kitobxon uchun biroz g‘alatiroq tuyulishi mumkin. Lekin shuni alohida ta’kidlash o‘rinliki, xuddi mana shu jihatlar T.Murod uslubini belgilovchi, uning asarlarini folklor bilan bog‘lovchi o‘ziga xos iplardir.

Asardagi zichlikni olsak, bu folklorga xos bo‘lgan, yozma adabiyot uchun ham zarar qilmaydigan qisqalik, voqea-hodisa, qahramonlar harakatlarining tasviridagi lo‘ndalikdir. T.Murod qahramonlarini barcha tafsilotlari bilan tasvirlab o‘tirmaydi. Hatto ba‘zi o‘rinlarda uning o‘zlari haqidagi fikrlarini bayon qilish orqali obraz to‘g‘risida kitobxonda muayyan tushuncha hosil qiladi. Mana asar qahramoni Bo‘ri polvonning el oldidagi so‘zlari:

“- Xaloyiq, davrada halol olishib, elga tomosha ko‘rsataylik! Haq-nohaqni men ajrim qilaman. Aytganim-aytgan, deganim-degan! Davrdagi

Bo‘ri polvon so‘zim: tarafkashlik, g‘irromlik, oshna-og‘aynigarchilikka yo‘l

qo‘ymayman![2.5]. Kuzatayotganimizdek, muallif Bo‘ri polvon xarakteridagi to‘g‘rilik, halollikni o‘z tilidan gapirtirib, siqqlikka erishmoqda. Garchi ushbu xarakteristika qahramon tilidan bo‘lsa ham, o‘quvchi bunga ishonadi. Bo‘ri polvon o‘z ahdida turuvchi, halol inson ekanligi asarning boshqa o‘rinlaridagi voqealar vositasida ochilib, bu ishonch yanada mustahkamlanadi. Hech qanday shubha yo‘qqi, yozuvchi ushbu o‘rinlarda “Bo‘ri polvon unday, Bo‘ri polvon bunday”, deb ko‘pso‘zlilik qilganda, asarning badiiyligiga putur yetardi. T.Murod tomonidan ijodiy o‘zlashtirib olingan yozuvchi uslubining muhim bir qirrasidir. Ma’lumki, xalq og‘zaki ijodi namunalarini ijro qiluvchi baxshi va jirovlar asarning ruhiga mos epitet va iboralar qo‘llash bilangina chegaralanib qolmasdan, bo‘layotgan voqeaga, qahramonlarning ruhiyatiga mos ravishda matnni jo‘shqin yoki aksincha bir-muncha mahzun ohang va ranglar bilan ta’minlaydi. Xususan, «Bobotog‘ cho‘qqilarining uchi yorishdi. Qirga o‘rlab ketaytgan so‘qmoqda bir eshakli

borayapti. Bo‘ri tanidi: O‘roqchilarga qiyoyq olib borayapti. Bo‘ri tishlarini tishlariga qattiq bosib, gavron bilan ho‘kizning sag‘risiga so‘kdi. Bor ovozi bilan qo‘shiq boshladi:

Sakrab-sakrab haydagin-a,

maydayo, mayda,

Sakson botmon kelsin-a,

maydayo, mayda,

Yo‘rtib-yo‘rtib haydagin-a,

Maydayo, mayda,

Yuz botmonlar kelsin-a,

Maydayo, mayda.

Jonivor, anavi ketayotgan eshaklini ko‘rayapsanmi? U mening qiyomatli oshnam Nasim. Jonivor, mening na otam, na aka-ukalarim bor. Yolg‘iz o‘g‘ilman. Otam ham, aka-ukalarim ham shu oshnam” [2.16] Yuzaki qaralganda ushbu matn oddiygina, jo‘ngina ko‘rinadi. Ularda hech qanday sehr-u sir yo‘qdek. Biroq Bo‘rining tarjimai holidan xabardor bo‘lgan kitobxon uchun ushbu parcha o‘ziga xos bir qo‘shiq, oshiq yurakning dardlarini o‘zida ifodalagan hazin bir qo‘shiq. Gap shundaki, o‘sha

“qiyomatli oshnasi uning ko‘ngli suv ichgan qizga” uylangan. Yozuvchi qahramonning “tishlarini tishlariga bos”ganini tasvirlash bilangina uning alamidan o‘quvchini xabardor qiladi. Qolgan barcha yukni matn ohangiga, aniqrog‘i, qahramon nutqining oddiy nasriy bayondan farq qiluvchi jihatlariga yuklaydi.

Uzoq yillardan keyin Bo‘ri palvon va Momoqizni uchratib qolishi, Bo‘ri polvon holatiga xalqimiz orasidagi laparni aynan Momaqi tilidan aytiladi va ijodkor mahorati orqali Bo‘ri polvon psixologiyasi mohirona chiziladi:

“Ana, momaqiz davraga kirdi.

Qulochini omonat ochdi. Ro‘molini yuziga pardalar qilib-qilib o‘ynadi.

O‘zi o‘ynab o‘zi qo‘shiq aytdi:

Yaxshi qizning nozini

Kim ko‘taradi-yo,

Tekkani qobil bo'lsa

Shul ko'tardi-yo.

Bo'ri polvon bir entikdi! Tag'in bir to'yda Momoqizni olisdan ko'rdi. Kunduz kuni bo'ldi. Momoqiz bag'riga bola bosib turibdi. Bolasi Momaqiz ro'molini tortqilab tortqilab turibdi...

Bo'ri polvon ikki entikdi!

Oh – yurakdan, yosh – ko'zdan bo'ldi... [2.23]

Bu o'rinda ozroq mantiqiy mushohada yuritamiz. O'z do'stiga xiyonat qilgan Nasim, Momoqizga ham yaxshi murosabatda bo'lmagani tabiiy. Buni o'quvchi asar bilan tanishish jarayonida guvoh bo'ladi. Endi Momoqiz tilidan aytilgan "...Tekkani qobil bo'lsa, Shul ko'tardi-yo..."ni sababini anglash mumkin. Bu kabi folklor namunalari orqali qahramonlar ruhiy holatini ko'rsatishi ijodkorning qanchali mahoratli ekanligidan dalolat berib turibdi. Endi Bo'ri polvonni entikish sababiga to'xtaladigan bo'lsak, o'zbek xalqi orasida oila sirini, eridan qanchalik jabr ko'rsada hech qachon ko'chaga chiqarilmaydi. Momoqiz tilidan aytilgan bu lapar unga nisbatan qilingan adolatsizliklar hadidan oshgani sezgan bo'lsa, ikkinchidan, uning guldek farzandini ko'rib ikkinchi marta entiktiradi va Bo'ri polvonning bu borada qanchali ojiz qolayotganini "Oh – yurakdan, yosh – ko'zdan bo'ldi" deb tasvirlaydi.

Tog'ay Murod qissada xalq iboralaridan ham o'rinli foydalanadi. Xususan, Bo'ri polvon taqdiri hal bo'ladigan lavha tasviriga bag'ishlangan sahifalarda bu holat yaqqol seziladi. *"Davrada odati bo'yicha bosh bakovul ro'parasigaunga talab qilgan yosh polvonning qabatiga borib o'tirishi kerak. Biroq qurning o'rtasiga borib cho'k tushdi. Bo'ri polvon o'zining bu harakati bilan anavi yosh bola bilan yonma-yon o'tirishga or qilishini bildiradi. Yosh polvonga ko'rpangga qarab oyoq uzatsangchi, degan qarash qildi"*[2.34]

Matnda ishlatilgan «ko'rpangga qarab oyoq uzatsang-chi» iborasi qissa qahramonning ayni paytdagi kayfiyatini to'la va aniq ochishga xizmat qilgan. Bo'ri polvon Ismoil polvonni mensimasdan qurni aylanib yura boshlaydi. Ozgina fursat o'tgach, umrida birinchi marta "yulduz sanaydi". Bu jumalarda xalq

dostonlarida uchraydigan manmanlikka berilgan albatta pushaymonlik bo‘ladi degan xulosa kelib chiqadi. Asar oxirida o‘sha mensimagan Ismoil polvondan yengilib, kuragi yerga tegadi. Keyingi voqealar ham bizga xalq dostonlarini eslatadi. Bo‘ri polvon ertasiga uyida ho‘kiz so‘ydirib, katta qozonda polov damlatadi. Xeshu aqrabo, hamsoyalar, qishloqning gapga yetar odamlarini chaqiradi. Davra bilan butunlay xayrlashganini, ya’ni kurash tushishni butunlay qo‘yganligini e’lon qiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, badiiy asardagi qahramonlar psixologiyasi, asardagi konfliktlarni ochib berishda, folklor namunalarida unumli foydalaniladi. Bu narsa asarni o‘qishligini ta’minlash bilan birga uning kutobxonga ta’sirini ta’minlab beradi.

Adabiyotlar:

- 1) Dilmurod Quronov. Qalblarni larzaga solgan xirgoyi, “Huriyat” gazetasi, – 2007.
- 2) Tog‘ay Murod. Yulduzlar mangu yonadi (qissa), Toshkent. “Kamolot” nashriyoti, –2008.
- 3) Qo‘shjonov M, Ijod mas’uliyati, Toshkent, “Fan”, – 1981.
- 4) Xolmurodov A. Yozuvchining xarakter yaratish mahorati, “O‘zbek tili va adabiyoti”. 2003. 5-son.
- 5) Tog‘ay Murod. “Bu dunyoda o‘lib bo‘lmaydi”. Toshkent, “Sharq”, – 2001.
- 6) Xolmurodov A. Yozuvchining xarakter yaratish mahorati, “O‘zbek tili va adabiyoti”, – 2003. 5-son

